

**МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ
ИЖТИМОЙ ФАНЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
ИЖТИМОЙ ИШ КАФЕДРАСИ**

ЎЗБЕКИСТОН НОГИРОНЛАР УЮШМАСИ

**РЕСПУБЛИКА БОЛАЛАР ИЖТИМОЙ
МОСЛАШУВ МАРКАЗИ**

**ШАХСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ИНКЛЮЗИВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ:
ДОЛЗАРБ ТАДҚИҚОТЛАР ВА ФОРСАЙТ ЛОЙИҲАЛАР**

(VII ДАВРИЙ ТЎПЛАМ)

**Тошкент
“Университет”
2022**

УЎК: 37.015.311(08)

КБК: 74.200

Ш 32

**Шахсни ривожлантиришида инклюзивликни таъминлаш масалалари:
долзарб тадқиқотлар ва форсайт лойиҳалар. VII даврий тўплам. –Т.:
“Университет”, 2022. –400 б.**

А-ОТ-2021-64 “Оилаларга сифатли ва тезкор ижтимоий хизматлар
кўрсатиш учун мобил илова яратиш” лойиҳаси доирасида.

Маъсул маҳаррир:

Латипова Н.М. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети “Ижтимоий иш” кафедраси мудири,
социология фанлари доктори, профессор

Такризчилар:

Содиқова Ш.М. Ўзбекистон халқаро Ислом академияси профессори,
социология фанлари доктори
Абдухалилов А.А. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети “Ижтимоий иш” кафедраси доценти,
социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Таҳрир хайъати:

Зайтов Э.Х. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети “Ижтимоий иш” кафедраси доценти,
социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Алексеева В.С. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети “Ижтимоий иш” кафедраси профессори
в.б., социология фанлари бўйича фалсафа доктори
(PhD)
Абдуллаев А.Г. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети “Ижтимоий иш” кафедраси доценти в.б.,
социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Зияева Х.О. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети “Ижтимоий иш” кафедраси катта
ўқитувчи, социология фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD)
Бозарова Х.Т. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий
университети “Ижтимоий иш” кафедраси кабинет
мудири

УЎК: 37.015.311(08)

КБК: 74.200

Ш 32

Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факультети
кенгашининг 2022 йил 17 мартдаги 6-сонли Кенгаш қарори билан нашрга
тавсия этилган.

ISBN: 978-9943-8297-0-1

© “Университет” нашриёти, Тошкент, 2022

ВСТУПЛЕНИЕ

Сегодня обеспечение инклюзивности в обществе рассматривается как ключевой показатель его развития. Потому что только инклюзивное общество предлагает равные возможности своим членам. Именно в инклюзивных обществах каждый человек начинает наращивать свой потенциал, демонстрировать его. В результате каждый становится крупным ресурсом социально-экономического развития конкретного государства. В свою очередь процессы обеспечения включения связаны с изменением сознания каждого индивида. Каждый, кто живет в инклюзивном обществе, принимает разнообразие в обществе и не боится демонстрировать свою уникальность.

В последние годы в Узбекистане особое внимание уделяется формированию и развитию инклюзивного общества. В основе принимаемых в обновленном Узбекистане законов и решений лежит создание равных возможностей для каждого гражданина. В свою очередь, формирование и развитие инклюзивного общества подразумевает реализацию различных фарсовых проектов прогрессивными представителями общества. Поэтому кафедрой социальной работы факультета социальных наук Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека в рамках проекта «Создание мобильного приложения для предоставления качественных и эффективных социальных услуг семьям» Целью конференции было проведение конференции на тему «Актуальные исследования и проекты по инклюзивности в развитии личности» и издание периодического издания на эту тему. Данная конференция проводится в целях ускорения разработки дальновидных проектов государственных и неправительственных организаций, образовательных учреждений в процессе обеспечения инклюзивности в обновленном Узбекистане.

Следует с удовлетворением отметить, что уже два года кафедра социальной работы посвящена памяти профессора Марифат Хабибовны, доктора социологических наук, ученого, внесшего значительный вклад в развитие социальной работы в Узбекистане. За свою жизнь учитель смог не только воспитать множество учеников, но и создать свои школы. По инициативе профессоров и преподавателей кафедры социальной работы при поддержке многих ученых и исследователей Узбекистана подготовлена монография, посвященная профессору Марифат Хабибовне, под названием «Исторические деятели». Мы верим, что путь, пройденный учителем, будет примером для каждого из нас.

Существует множество теорий, объясняющих этиологию возникновения и протекания РДА. Данная статья затрагивает некоторые из исследований, связанные с данной проблемой.

Специалистами был поднят вопрос о типах наследования при расстройстве аутистического спектра. Согласно исследованиям, РДА этиологически можно разделить на экзогенные (вследствие воздействия внешних факторов), аутосомно-рецессивные (две хромосомы несут один и тот же рецессивный ген – один от матери и отца), сцепленные с X-хромосомой (женская половая хромосома).

На данный период времени этиология РДА недостаточно исследовано недостаточно и во многом определяются происхождением расстройства: экзогенного, эндогенного, органического или хромосомного характера.

Этиология аутизма:

- хромосомные патологии;
- обменные патологии;
- попадание в организм беременной женщины солей тяжелых металлов, нейротоксинов, прием отдельных медицинских препаратов;
- наследственная предрасположенность;
- нарушение мозговой деятельности;
- эмоциональное перенапряжение и стрессовые ситуации¹.

Появление атипичного аутизма у пациентов с диагностируемыми болезнью Дауна, фенилкетонурией, синдромом Мартина-Белла и другими обменными и хромосомными заболеваниями связывают с причинами развития этих патологий.

Одно органических причин аутизма, по мнению ученых, обусловлена органическим поражением определенных зон мозга² или проводящих путей. Согласно данной теории, этиология поражения мозга оказывает влияние снижением психического развития. Локализация включает различные структуры мозга, в частности мозжечок (моторная координация) и лимбическая система (эмоциональная регуляция). Несмотря на отсутствие существующих однозначных данных о природе нарушения нейрохимических механизмов, существуют данные о генетической природе РДА. У монозиготных близнецов значительно чаще встречаются, нежели у дизиготных. По исследованиям Folsstein и Rutter, матери гораздо чаще жалуются на проблемы во время беременности, чем матери, у чьих детей в дальнейшем развилась шизофрения.

Фактические причины синдрома Аспергера неизвестны. Некоторые даже зашли так далеко, что считают, что на самом деле может быть несколько причин, начиная от аллергических реакций и заканчивая травмами и социальным отвержением.

Таким образом, на протяжении столетия, понятие расстройства аутистического спектра эволюционировало, прогнозы дальнейшей работы существенно менялись. Длительный период времени РАС и шизофрения рассматривались как одна из форм психической патологии. Несмотря на

¹ Буракова, Е. К. Аутизм : пути преодоления проблемы / Е. К. Буракова, Н. В. Федосенко. – Текст : электронный // Сибирский вестник специального образования. – 2012. - № 2 (6). – С. 3.

² Архипова, Д. Диетологические подходы к лечению аутизма у детей / Д. Архипова. // Врач. – 2006. – № 5. – С. 76-80.

длительный период изучения расстройств, существует множество противоречивых точек зрения на этиологию, клинику, особенности и прогноз в психическом развитии детей с РАС.

JAMIYAT TARAQQIYOTINI PROGNOZLASHNING FALSAFIY METODOLOGIK AHAMIYATI

Normo'minova N.D.

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

Jamiyat tushunchasi. Jamiyat hayoti asrlar osha olimlar va faylasuflarning tadqiqot ob'ekti bo'lib kelmoqda. U turli fanlar, chunonchi: sotsiologiya, tarix, siyosatshunoslik, huquqshunoslik, etnografiya, iqtisodiy nazariya va hokazolar doirasida o'rganiladi. Muayyan fanlardan farqli o'laroq, falsafaning vazifasi tarixiy jarayonning umumiy jihatlarini o'rganishdan iborat. Falsafa muayyan hodisalarning sabablari nimada degan savolga javob topish vazifasini o'z oldiga qo'ymasada, tarix fanining metodologik asoslarini yaratadi, mazkur sabablarni aniqlashga nisbatan qanday yondashish kerak, degan savolga javob beradi. U dunyoqarashga doir o'z mo'ljallariga tayanadi, ijtimoiy va gumanitar fanlarning kategoriyalar apparatini ishlab chiqishda ishtirok etadi. O'z kategoriyalarining ijtimoiy mazmunini yoritir ekan, falsafa shunga asoslanib muayyan-tarixiy jarayonlarni tahlil qilishni amalga oshiradi. Tarix falsafasining muammolaridan biri bu tarixiy jarayonning birligi muammosi va tarixni davriylashtirish tamoyillarini belgilashdir.

Falsafaning vazifasi jamiyat hayotining asosiy negizlarini, uning tizim tashkil etadigan omillarini aniqlashdan iborat. Jamiyat — tabiatning bir qismi, ya'ni ijtimoiy borliq bo'lib, odamlar uyushmasining mahsus shakli, kishilar o'rtasida amal qiladigan juda ko'plab munosabatlar yig'indisi, degan turlicha ta'riflar ham bor. Jamiyat muttasil ravishda rivojlanuvchi, takomillashib boruvchi murakkab tizimdir. Har bir yangi davrda jamiyat mohiyatini bilish zarurati vujudga keladi. Milliy mustaqillik tufayli jamiyat mohiyatini yangicha idrok etish ehtiyoji paydo bo'ldi.

Jamiyat moddiy va ma'naviy omillar birligidan iborat. Hozirga qadar adabiyotlarda moddiy va ma'naviy hayot bir-biridan keskin farqlanar edi. Moddiy hayot tadqiqiga ko'proq e'tibor berilar. Holbuki, jamiyatning tub mohiyati uni tashkil etuvchi inson mohiyati bilan uzviy bog'liq. Huddi inson tanasini uning ruhidan ajratib bo'lmagani singari, jamiyatning moddiy va ma'naviy jihatlarini ham bir-biridan ajratish va ularning birini ikkinchisidan ustun qo'yish mantiqqa ziddir. Shuning uchun ham hozirgi davrda aholi ma'naviyatini yuksaltirishga, milliy G'oya va mafkura asoslarini shakllantirishga katta e'tibor berilyapti. Zero, kishilar iqtisodiy jihatdan qashshoq bo'lgani uchun ilmsiz bo'lmaydi, balki, aksincha – ilmsiz bo'lgani uchun qashshoq bo'ladi. Shuning uchun yurtimizda halq ma'naviyatini yuksaltirish orqali iqtisodiy farovonlikni ta'minlashga katta e'tibor berilyapti.

Kishilarni oila bo'lib, jamoa bo'lib uyushishga nima majbur qilgan, degan masala qadim zamonlardan oq ulug' mutafakkirlar e'tiborini jalb etgan. Bu masalani diniy tushunish — uni ilohiy kuch, hudo bilan bog'lab izohlashdir.

Dunyoviy qarashlarga ko'ra, odamlar o'zlarining moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda yashashga, jamoa bo'lib birlashishga

ko'nikkan. Kishilar hayotiy tajriba, aql va tafakkur tufayli jamiyat bo'lib yashashning qulay, afzal va zarurligini tushungan. Bu jarayonda o'zaro munosabatlarga kirishgan kishilar ana shu munosabatlarni takomillashtirish, yanada rivojlantirish orqali ma'naviy kamolotga erishgan. Bu kishilarni bir-biri bilan yaqinlashtirgan, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirish imkonini bergan¹.

Ijtimoiy munosabatlarning amal qilish jarayonida odamlarni uyushtirishning tarixiy shakllari — oila, davlat, jamoa (qishloq, shahar) vujudga kelgan. Odamlar o'rtasida amal qiladigan ahloqiy, diniy, ilmiy, falsafiy, huquqiy, iqtisodiy, mafkuraviy kabi munosabatlarning barchasi bir so'z bilan ijtimoiy munosabatlar deyiladi. Ijtimoiy uyushmalar kishilarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qoldirishga yordam beradi. Ular mohiyatan inson va jamiyat mavjudligining zarur sharti hisoblanadi. Masalan, oila, davlat, ta'lim-tarbiya, mahalla, Vatan kabi qadriyatlarsiz inson va jamiyat o'z mohiyatini yo'qotadi.

Insonning moddiy ehtiyojlari oziq-ovqatlar, kiyim-kechak, uy-joy, transport vositalari, o'zini himoyalash, zurriyot qoldirish kabilardan iboratdir. Ma'naviy ehtiyojlarga olamni bilish, o'zlikni anglash, dunyoqarash, donishmandlikka intilish, bilim, san'at, G'oya, mafkura go'zallik bilan, ma'naviy kamolot yo'lidagi intilishlar kiradi. Insonning asl mohiyati moddiy ehtiyojlarni madaniy shakllarda qondirilishida yaqqol namoyon bo'ladi. Inson aqlli mavjudot sifatida moddiy ehtiyojlarini madaniy shakllarda qondirish uchun tabiat va jamiyat mohiyatini bilishga, moddiy va ma'naviy olamni uyg'unlashtirishga, tabiat va jamiyatni o'z maqsadlariga mos ravishda o'zgartirishga harakat qiladi. Ilm-fan va texnika insonning ma'naviy va moddiy ehtiyojlarini qondirish quroli, muhim vosita bo'lib hizmat qiladi. Inson yuksak ma'naviyat tufayligina o'z ehtiyojlarini madaniy shakllarda oqilona va to'laroq qoldirish imkoniga ega bo'ladi.

Jamiyatning ma'naviy hayotiga olamni tushunish, jamiyat va inson tug'risidagi qarashlar, nazariyalar, ta'limotlar, g'oyalar, mafkura, ijtimoiy ong shakllari, ta'lim-tarbiya, axborot vositalari, madaniyat, ilm-fan muassasalari va boshqalar kiradi.

Jamiyatning moddiy va ma'naviy hayotini boshqarish, kishilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda turli siyosiy institutlar (davlat, siyosiy partiyalar, tashkilotlar, turli uyushmalar) muhim o'rin tutadi. Jamiyatni boshqarishning siyosiy-huquqiy jihatlari ham muhimdir. Kishilar tamonidan siyosiy va huquqiy bilimlarning chuqur o'zlashtirilishi jamiyatning barqaror yashashi va rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyat rivoji, kishilarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlari qondirilishida mehnat, mulk va mehnatning ijtimoiy taqsimlanishi beqiyos ahamiyatga ega. Mehnatning kishilarning qobiliyatiga qarab ijtimoiy taqsimlanishi natijasida muayyan kasb-kor bilan shug'ullanadigan toifalar, guruh, qatlam va sinflar vujudga keladi va ular jamiyat strukturasi o'ziga hos o'rin egalaydi, jamiyat taraqqiyotiga muayyan hissa qo'shadi.

Xolbuki, jamiyatning tub mohiyati uni tashkil etuvchi inson mohiyati bilan uzviy bog'liq. Xuddi inson tanasini uning ruhidan ajratib bo'lmagani singari, jamiyatning moddiy va ma'naviy jihatlari ham bir-biridan ajratish va ularning birini ikkinchisidan ustun qo'yish mantiqqa ziddir. Prezident Islom Karimov asarlarida jamiyatning moddiy va ma'naviy manfaatlarini uyg'unlashtirish ijtimoiy

¹ Shermuxamedova N.A Falsafa. – Toshkent. 2021. – 60 b.

davlatlar tarjirabasi va nazariyasini qiyosiy-huquqiy tahlil qilishi va izlanishlar olib borishi talab etiladi.

O'z sohasida xorijiy davlat olimlari bilan doimiy muloqatda bo'lmaydigan, internit orqali, boshqa ilmiy jurnallar orqali tegishli ilmiy izlanishlarni kuzatib bormaydigan, xalqaro anjumanlarda qatnashib, maruzalar qilmaydigan olimning kelajak yo'q, undan yuqori sifatli ilmiy natija kutib bo'lmaydi¹. Demak, ilmiy tadqiqotchilar chet tilini bilishi, kompyuter texnologiyasidan mukammal xabardor bo'lishi hozirgi zamon yurispudensiya sohasining rivojlanishini uchun yuksak ahamiyat kasb etadi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz lozimki, barcha mamlakatlar ta'lim tizimida yuridik mutaxassislik alohida o'rinda turad, u mamlakatni muaffaqiyatli taraqqiyotga olib borishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi, uning rivojlanish darajasi mamlakatning siyosiy va iqtisodiy xavfsizligiga katta ta'sir etadi. Yuridik fanning rivojlanish tendensiyalarini belgilab beruvchi muayyan huquqni tushunish tipi bunday huquqshunoslik maktabini shakillantirishda muhim ahamiyatga ega. Zero, muayyan huquqni tushunish tipi doirasida ishlab chiqilgan huquq tushunchasi yaxlit huquqiy nazariyaning asosi va barcha huquqiy hodisalarni bilishning bosh prinsipi bo'lib xizmat qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni xulosa qilishimiz mumkinmi, O'zbekistonda yuridik fanlarni rivojlantirish uchun yuqoridagi tashkiliy muommolarini hal etish va keltirilgan taklif va tavsiyalarni amaliyotda qo'llash orqali erishishimiz mumkin. Hozirgi zamon huquqini tushunish masalalarnining tahlili shuni ko'rsatadiki, huquq tushunchasi, uning mohiyati va ijtimoiy vazifasi zamonaviy yuridik fanda hal qilinishi lozim bo'lgan muommolar hisoblanadi. Binobarin, huquqni tushunish pluriyazimi hukm surayotgan hozirgi davrda bizning yuridik fan va amaliyot qaysi huquqni tushunish tipiga asoslanishi lozim, degan masala dolzarb hamda hanuzgacha o'z yechimini topmaganini qayd etib o'tish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. I. Lukashik, A. Saidov. Hozirgi zamon xalqaro huquq nazaryasi asoslari. - Toshkent, 2017.
2. D. Musayev, D. Sattorov, A. Mo'minov. Xalqaro huquq. – Toshkent. 2020.

¹ I. Lukashik, A. Saidov. Hozirgi zamon xalqaro huquq nazaryasi asoslari. - Toshkent, 2017. –B. 76-78.

МУНДАРИЖА

ВВЕДЕНИЕ.....		4
І ШЎЪБА. ЎЗБЕКИСТОНДА ИНКЛЮЗИВ ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ		
Латипова Н.М. Абдугафурова Ч.А.	Особенности социальной защиты и поддержки уязвимых групп населения в Республике Узбекистан.....	5
Базарова Р.	Обзор международного законодательства по вопросам подготовки приёмных семей.....	15
Beknazarova S.S.	Media culture: the level of use of ict of young people in inclusive education.....	19
Бурханов Х.М.	Интернетда миллий сайтлар фаолиятини ривожлантириш масалалари.....	23
Гелясина Е.В.	Антропологический подход как основа создания современных моделей образования.....	26
Инаков А.К. Эрматова А.К.	Саховат ва мурувват интернат уйларида ногиронлиги бўлган шахсларга тиббий-ижтимоий хизмат кўрсатишда ўрта тиббиёт ходимларининг ўрни.....	30
Матибаев Т.Б	Ўзбекистон жамиятида инклюзивликни таъминлаш жараёнларида фуқаролик жамиятининг тутган ўрни.....	35
Муминова Л.Р.	Социально-педагогических проблем и пути их решения студентов с инвалидностью в вузе.....	39
Рахимов А.И.	Основные нормативно-правовые документы в процессе социальной защиты лиц с инвалидностью в Узбекистане.....	43
Содиқова Ш.М.	Кексаларни ижтимоий ҳимоялаш: миллий ва хорижий тажриба.....	46
Фарфиев Б.А.	Ижтимоий иш соҳаси ривожига ислом кадриятларининг таъсири.....	49
Хидиров С.	Имконияти чекланган кўзи ожиз талабалар таълим олишининг долзарб масалалари (Ўзбекистон Халқаро Ислом Академияси мислолида.....	52
II ШЎЪБА. ЎЗБЕКИСТОН ЖАМИЯТИДА ИНКЛЮЗИВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ		
Abduraxmanova M.M.	Nogironligi bo'lgan shaxslarning ijtimoiy	56

Акромов Д. О. Егамбердиёев Ф.А.	integratsiyasini ta'minlashda ommaviy axborot vositalarining ahamiyati.....	56
Абдуллаев А.	Ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий жараёнлар глобаллашувининг долзарб масалалари.....	60
Абдуллаев А.Х. Юсупов Д.Д.	Тошкент шаҳрида инклюзив меҳнат амалиётларини тарғиб этишда www.ishplus.uz махсус рекрутнинг веб-порталининг туган ўрни: ютуқлар ва муаммолар.....	65
Abdurahmanova M.M., Salimjonov X. D.	Inklyuziv ta'limda ijtimoiy ish xodimning rollari.....	70
Абдухалилов А.А.	Понимание феномена инвалидности в концепции независимой жизни.....	73
Алексеева В.С., Бектемирова Г.Х.	Қийин ҳаётий вазиятга тушиб қолган шахслар билан ижтимоий иш олиб боришда супервизиянинг аҳамияти.....	76
Исмаилова Б.Х.	Ижтимоий ҳимояга муҳтож болаларнинг ҳаётга мослашувида ижтимоий иш.....	80
Калбаева К.Д.	Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными нуждами в инклюзивной школе.....	82
Камилов Ф.О.	Ногиронлик тушунчаси ва унинг моделлари.....	89
Lutpillayev A.	Bolalar muammolari va bolalar bilan ijtimoiy ish olib borish metodikasi.....	93
Мадбабаева М.	Ижтимоий ҳимояга муҳтож болаларнинг ижтимоийлашувида давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий ҳамкорлиги.....	99
Saidova N.B.	O'zbekistonda inklyuziv ta'limni joriy etishda xorijiy tajribani qo'llash istiqbollari.....	102
Ўринова Ш.П.	Инклюзив таълим – алоҳида эҳтиёжга эга бўлган болаларнинг ижтимоийлашувида муҳим омил сифатида.....	107
Шарипова Г.И.	Ўзбекистонда инклюзив таълим истиқболлари ва муаммолари.....	110
III ШЎЪБА. ИНКЛЮЗИВ ЖАМИЯТ ВА ИЖТИМОИЙ ТАРАҚҚИЁТГА ҚАРАТИЛГАН ФОРСАЙТ		
Абдувалиева М.А.	Проблемы, вызовы и перспективы развития инклюзивного общества в современном Узбекистане.....	115
Abdurahmanova M.M.	Maqtablarda nogironligi bo'lgan o'quvchilar bilan	119

Egamberdiyev F.A.	ijtimoiy ish amaliyoti.....	119
Abduraxmanova M.M. Fayozov A.T.	Inklyuziv ta'lim bo'yicha resurs ta'minoti.....	122
Ahmedov Q.A. Nursaidova Z.A.	Nogironligi bo'lgan farzandi bor oilalarga ko'maklashishda nodavlat notijorat tashkilotlarning o'rni.....	125
Begmatova N.S.	O'zbekistonda inklyuziv jamiyatni shakllantirish istiqbollari.....	129
Исламова Д.Б.	Болалар тарбиясига амалий муносабатни таъминлашнинг ижтимоий-психологик асослари.....	132
Мирагзамова М.А.	Барча учун таълим!.....	135
Нурманов Ш.	Талаба ёшларда социал мобиллик хусусиятлари.....	137
Шодманхожиева И.Н.	Инклюзив таълим – адолатли ва тенг ҳуқуқли жамият учун асос!.....	139
Холмуродов Ғ.Ў. Адусаламова С.	Янги Ўзбекистонда ногиронлиги бор шахсларга қаратилаётган эътибор.....	141
Холмуродов Ғ. Алижонов Ш.	Инклюзив таълим – адолатли жамият гарови.....	144
Yulbarsova X.A. Turg'unov J.J.	Alohida ehtiyojga muxtoj bolalarni ijtimoiy hayotga jalb etishda integratsiya jarayonlari.....	147
Yulbarsova X.A. Turg'unov J.J.	Imkoniyati cheklangan bolalarni jamiyatga inklyuziyasida ijtimoiy-madaniy yondashuv.....	150
IV ШҶББА. ШАХС РИВОЖЛАНИШ МОДЕЛЛАРИ ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЖОРИЙ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМЛАРИ		
Абдужалилов А. К.	Фан тарихида инсон мавжудлиги ва билими муаммоси.....	154
Abduraxmanova M.M. Yo'ldashev A. A.	Ўзбекистонда умумий ўрта таълим тизими ўқувчиларини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш масалалари.....	156
Abdinazarov D.Y. Alekseyeva V.S.	O'zbekistonda noinstitutsiyalashtirish jarayonlari: sabablar, natijalar	161
Abdurazzoqova A.Y.	Tilning paydo bo'lishi – ijtimoiylashuv vositasiga aylanishi.....	165
Alekseeva V. S. Negmatova F.B.	Harbiy xizmatchilarning ijtimoiy muammolari va ularni hal qilish texnologiyalari.....	167
Azizova O.M.	Psixologiyada art terapiya evalyutsiyasi va taraqqiyoti.....	171
Атамирзаев И.Х. Абдусатторов М.Р.	Янгиланаётган Ўзбекистонда шахснинг ҳуқуқий ижтимоийлашуви масалалари.....	173

Ahmedov Q.A. Omonboyeva S.K.	Voyaga yetmaganlar huquqbuzarligi tushunchasi va xulq-atvoridagi og‘ishlar tipologiyasi	176
Ahmedov Q.A. Yunusova N.T.	Ommaviy axborot vositalari yoshlar hayotida tutgan o‘rni.....	180
Ахмедова Д.О.	Ҳотин-қизларни меҳнат миграцияси жараёнида интеграциялашув жиҳатлари.....	182
Гулбоева С.М.	Ёшларнинг ижтимоийлашуви – ижтимоий фаолликнинг омили сифатида.....	186
Zaitov E.X. Abduvositova M.Yo.	Birlashgan millatlar tashkilotining xalqaro bolalarni himoya qilish jamg‘armasi yunisefni tashkil topish tarixi, tuzilishi va vazifalari.....	188
Ziyayeva X.O., Mingbayeva B.J.	Ijtimoiy ahamiyatli kasalliklar tushunchasi va mazmun mohiyati.....	192
Зокирова М.	Замонавий жамиятларда кадриятлар ўзгарувчанлиги.	195
Инаков К.К.	Волонтерство с детьми с инвалидностью как вид педагогического воздействия на студентов.....	197
Imomova N.A. Orifjonova D.	Yoshlarning yurtga sadoqati, kelajakka bolgan ishonch garovidir.....	201
Karimov I.J.	Yoshlarga oid davlat siyosati mazmun-mohiyati: asosiy tushuncha va tamoyillar.....	203
Латипова Н. Исмоилова С.	Болалар уйлари тарбияланувчиларини бадий ижод орқали ижтимоий фаоллаштириш	206
Мусаева М.И.	Рас как социальный ярлык.....	208
Мусаева М.И.	Причины РАС.....	210
Normo'minova N.D.	Jamiyat taraqqiyotini prognozlashning falsafiy metodologik ahamiyati.....	212
Rahmonov E.A.	Deviant xulqli yoshlar bilan ijtimoiy ish amaliyoti.....	214
Саидова М.У.	Жамоавий онгни ахборот – психологик таъсирлар ёрдамида бошқариш имкониятлари.....	216
Талипов С.М.	Основные технологии социальной работы с подростками девиантного поведения.....	219
Tursunboyev J. Sh.	Siyosiy ijtimoiylashuv – yoshlar faolligini oshiruvchi omil sifatida.....	225
Choriyeva D.A.	Ijtimoiy xizmatlar tizimining shakllanishida sharq jamiyatining o‘rni.....	229
Sharustamova M.	Ijtimoiy ish sohasida jamaotchilik bilan aloqalarning (prtexnologiyalarining) rivojlanish	234

	tarixi	
Shomurodov M.	Jamiyatda yoshlarni ijtimoiylashuvida davlat hokimiyati organlarining roli.....	237
Ermatova G.N. Latipova N.M.	Socio-psychological problems of juveniles in social work.....	240
5-ШЎЪБА. ЎЗБЕКИСТОНДА ИНСОН КАПИТАЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ		
А.Абдуллазизов	Инсон капиталига инвестициялар жалб этиш борасида айрим фикрлар.....	243
Ahmedov Q.A. M.N.Saydullayeva	Institutsional muassasalar tushunchasi va mazmun-mohiyati.....	247
Бурханов Х. М.	Рақамли жамиятда миллий сегмент фаолиятининг социологик таҳлили.....	249
Ergashev I. B. To'liqinova H.I	Ta'lim tizimida inson kapitali masalasi.....	253
Курбанов Х.Х.	Основы внедрения мско на каждом этапе профессионального образования и обучения при формировании человеческого капитала.....	256
Mirzodilov L.D.	Rivojlangan mamlakatlarda qashshoqlikka nisbatan qo'llangan choralar (sabablar va oqibatlar tahlili jamiyatda mavjud sinflar va jamiyatlar ko'rinishlari asosida).....	263
Туратошева С. Р.	Олий таълим соҳасида таълим сифатини оширишнинг математик-статистик усуллари.....	265
Хомиджонов У.Т.	Инсон капитали ва индикаторлар.....	271
Ergashev I.B. To'liqinova H.I.	Ta'lim tizimida inson kapitali masalasi.....	274
Yo'lchiyev S.S. Kalanova S.M.	Inson kapitalini shakllantirishda migratsiyon jarayonlarning ahamiyati.....	277
Ўткир Хурсаналиевич	Ўзбекистонда инсон капиталини ривожлантириш ва ижтимоий-маънавий муҳит барқарорлигини таъминлашнинг консенсус жиҳатлари.....	280
6-ШЎЪБА. ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛА ИНСТИТУТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР		
Абдухалилов А.А. Зайтова С.Б.	Кам даромадли оилаларнинг моддий фаровонлигини оширишга қаратилган давлатнинг ижтимоий сиёсати.....	284

*Шахсни ривожлантиришда инклюзивликни таъминлаш масалалари:
долзарб тадқиқотлар ва форсайт лойиҳалар*

Marayimov J. Abdunasirova X.E.	О'quvchi shaxsining ijtimoiylashuvida oilaning o'rnι.....	290
Abdurazzoqova- Abduraxmonova Y.M.	Tilning paydo bo'lishi – ijtimoiylashuv vositasiga aylanishi.....	292
Аллабергенова Ш.Р.	Инновационная модель подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к размещению в замещающие семьи.....	294
Akbarova Sh.	Xotin qizlarni kambag'allikdan qisqartirish texnologiyalari.....	297
Abduxalilova N.Sh. Kalanova S.M.	Ijtimoiy boshqaruv jarayonida ayollarning o'rnι.....	300
Zakirova N. X	Oilaviy munosabatlarini sotsiologik va psixologik o'rganish.....	303
Ziyayeva X.O. Ihomova S.Z.	Oilada bolalarga psixologik zo'ravonlik.....	305
Алексеева В.С., Икрамова Л. Б.	Развод и его последствия.....	308
Jabborov J.B.	O'zbekiston Respublikasida “odam savdosi”ga qarshi kurash chora tadbirlari.....	311
Зияева Х.О. Мироқилов М.Х.	Ота-она қаровисиз қолган болаларда оилавий кадриятларнинг тарбияси.....	316
Махсудова А.М.	Формирование семейных отношений.....	319
Зияева Х.О. Нажимова Ш.О.	Ўзбекистонда зўравонликка учраган хотин-қизларнинг ижимоий ҳимояси.....	321
Latipova N.M. Imomnazarov H.I.	Yosh oilalarning ijtimoiy rivojlanishining ahamiyati (kichik biznes va xususiy tadbirkorlik misolida).....	324
Sadikova R.I.	Zamonaviy oilalarning ichki tuzilmasi o'zgarishi tendensiyalari.....	327
Раззакова Н.Ю.	Рақамли иқтисодиёт шароитида кам таъминланган оилаларни реабилитация қилишда халқаро тажрибанинг аҳамияти.....	329
Рохаталиев М.М.	Оилада ижтимой муносабатлар ва ёш авлод таълим-тарбиясини шакллантиришда шарқ алломаларининг маънавий педагогик мероси.....	332
Таджиходжаева О.А.	Хотин-қизларга нисбатан гендер зўравонлик ижтимой муаммо сифатида.....	336
Teshayev D.M.	Nizoli oilalar jamiyatda xavf guruhi sifatida.....	340

Уразалиева Г.Б.	Национальные традиции – важный фактор в формировании узбекской семьи.....	344
Худойбердиева А.Х.	Оила институтини ривожлантиришда ижтимоий хамкорлик ғояларининг ўрни.....	347
Хушвакова Н.А.	Ёшларга таълим-тарбия беришда оиланинг ўрни.....	349
Латипова Н.М. Юнусова И.Р.	Бепушт турмуш курган жуфтликларнинг репродуктив муносабатининг ижтимоий-маданий хусусиятлари.....	352
VII ШЎҒБА. ИНКЛЮЗИВ ЖАМИЯТНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНСОН ҚАДРИНИ УЛУҒЛАШ ВА ФАОЛ МАҲАЛЛА		
Зияева Х.О. Абдувоҳидова М. Д.	Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш тизими: кеча ва бугун.....	357
Abduxalilov A.A., Qurbonova N.Sh.	Nogironligi bor bolalarni qo‘llab-quvvatlash borasidagi xalqaro qonunchilikni tahlili.....	360
Isroilova D.F.	Uyushmagan yoshlarni ijtimoiy faol qatlamga aylantirish bugunning dolzarb masalasi.....	363
Мусаева М.И.	Психологические особенности детей с синдромом аспергера.....	365
Мусаева М. И.	Дифференциальная диагностика рас и нарушения интеллектуального развития.....	367
Зайтов Э.Х. Файзиллаева В.А.	Аҳолини бандлигини таъминлашнинг назарий асослари.....	369
Омонбоева С.К.	Ёшлар ахборот хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган устувор вазифаларнинг хусусияти.....	374
Туракулова А.С.	Особенности реализации практики социальной работы в контексте узбекской культуры.....	376
Махмудова М. Д.	Мотивация сотрудников социальных служб, как фактор качества оказываемых услуг.....	381
Юсубов Ж.К.	Абу Наср Форобийнинг дин ҳақидаги қарашлари моҳияти.....	384
Primov S.E.	Hozirgi zamon huquqini tushunish, yuridik fanlarni rivojlantirish va amaliyotga tadbiiq etishning dolzarb muammolari.....	388

*Шахси ривожлантиришида инклюзивликни таъминлаш масалалари:
долзарб тадқиқотлар ва фурсайт лойиҳалар*

*Шахси ривожлантиришида инклюзивликни таъминлаш масалалари:
долзарб тадқиқотлар ва фурсайт лойиҳалар*

**ШАХСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ИНКЛЮЗИВЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ:
ДОЛЗАРБ ТАДҚИҚОТЛАР ВА ФОРСАЙТ ЛОЙИҲАЛАР
(VII ДАВРИЙ Тўплам)**

Мухаррир З.Н.Буранов

Босишга рухсат этилди 07.07.2022й. Бичими 60X84 ¹/₁₆.
Босма табоғи 25,5. Шартли босма табоғи 35,0. Адади 100 нусха.
Баҳоси келишилган нарҳда.
“Университет” нашриёти. Тошкент, Талабалар шаҳарчаси,
ЎзМУ маъмурий биноси.
"Фамус Пресс" босмахонасида чоп этилди.
Манзил: Юнус Обод тумани Ўқитувчилар кўчаси 7/9 уй.